

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Фирюза Абдурашидовна Мухитдинова ИНСОН ҚАДРИ ВА ШАЪНИНИ УЛУҒЛАГАН СИЁСИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Насиба Ибодуллаевна Абдуллаева ОЛИЙ ТАЪЛИМДАГИ БАДИЙ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖИДА “ДАСТГОҲЛИ РАНГТАСВИР” КАФЕДРАСИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ.....	19
3. Абдурахмон Абдумўминович Абдухалимов ВОДИЙ ВИЛОЯТЛАРИ МАКТАБЛАРИДА МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	30
4. Шаҳноза Асатуллаевна Абдурахимова ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ОЛИЙ МАЪЛУМОТЛИ ТИББИЁТ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ҲОЛАТИ (1941-1991 ЙИЛЛАР).....	38
5. Очил Бўриев, Шерзод Искандаров АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР: САЙИДЛАР ҲОМИЙСИ.....	47
6. Dildora Do'stmurodova XIX-XX ASRLARGA OID FARFOR KOLLEKSIYALARINI TADQIQ ETISH (TOSHKENT MUZEYLARI FAOLIYATI ASOSIDA).....	54
7. Зариф Рашитович Зоиров ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА ТЎҒРИСИДАГИ ФИКРЛАРИ.....	61
8. Шерзод Абдиганиевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ВА ДИНИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШИ.....	68
9. Шерзод Абдуғаниевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРНИНГ МОТАМ МАРОСИМ БИЛАН БОҒЛИҚ ТАОМЛАР.....	75
10. Гулрух Акмал қизи Касимова АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИДА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИНГ ҒАЛАБАГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ ЁРИТИЛИШИ.....	81
11. Улуғбек Нигматов ТАСВИРИЙ САНЪАТДА КОМПОЗИЦИЯ.....	87
12. Махфуза Баҳриддиновна Маматова ШИМОЛИЙ ЧОЙ ЙЎЛИ ВА УНИНГ ТАРИХИНИ ЎРГАНИЛИШИ.....	92
13. Dilmurod Sunatovich Omonov SHULLUKTERA ARXEOLGIK YODGORLIGIDA 1989-YILGI OLIV BORILGAN ARXEOLGIK QAZISHMA ISHLARI.....	97
14. Абдилатип Абдирахимович Саримсоқов ЎЗБЕК ТАҚВИМИЙ МАРОСИМЛАРИ: ЧИЛЛА ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ.....	104

15. Баҳодир Босимович Тўйчибоев ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....	109
16. Феруза Раҳмоналиевна Ҳасанова ЗИЁВИДДИН ҲАЗИНИЙ МЕРОСИ ВА УНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	115
17. Холлиев А.Г. РОССИЯ ИҚТИСОДИЁТИДА БРИТАНИЯ САРМОЯСИ (XIX АСРНИНГ ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШИ).....	121
18. Бахтиёр Халмуратов, Абдуллажон Пазилов ФАРҶОНА ВОДИЙСИ ЎЗБЕКЛАРИДА ШОМОНЛИК ЭЪТИҚОДИ: ТАРИХИЙ ЎЗГАРИШЛАР КОНТЕКСТИДА.....	131
19. Азамат Холмуратович Шаимкулов ҚАЙТА ҚУРИШ ДАВРИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА ФУҚАРОЛАР МУРОЖААТИ.....	137
20. Назиржон Салижонович Якубов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯЛАРИ ВА САЙЛОВ ҲУҚУҚИ ТАРИХИДАН (Туркистон АССР, Хоразм ХСР, Бухоро ХСР ва Ўзбекистон ССР конституциялари мисолида).....	145
21. Сулайманова Сохиба Баходировна ИЛК ЎРТА АСРЛАР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА СУҒД ВОҲАСИ ТАРИХИ.....	155

Абдилатип Абдирахимович Саримсоков,
тарих фанлари номзоди, доцент
Наманган давлат университети
abdulsarimsokov@gmail.com

ЎЗБЕК ТАҚВИМИЙ МАРОСИМЛАРИ: ЧИЛЛА ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ

For citation: Abdilatip A. Sarimsakov, UZBEK CALENDAR RITUALS: CHILLA AND ITS COMPONENTS. Look to the past. 2022, Special issue 2, pp.104-108

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219769>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада оилавий ҳаётда учрайдиган “чақалоқ чилласи”, қиз болаларнинг “кулоқ тешиш”, ўғил болаларни “хатна” қилдириш, “никоҳ чилласи”, инсон вафоти билан боғлиқ урф-одатлар ўзбек тақвимий маросимларининг таркибий қисмлари сифатида ёритилган.

Калит сўз ва иборалар: Тақвимий маросимлар, Фарғона водийси, ўзбек халқи, “чилла”, мотам маросимлари, кундалиқ ҳаёт, табиат, табиатдаги ўзгаришлар, қиш фасли, “хатна”, урф-одатлар, “никоҳ чилласи”.

Абдилатип Абдирахимович Саримсоков,
кандидат исторических наук, доцент
Наманганский государственный университет
abdulsarimsokov@gmail.com

УЗБЕКСКИЕ КАЛЕНДАРНЫЕ РИТУАЛЫ: ЧИЛЛА И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье как составные части узбекских календарных обрядов рассматриваются «чақалоқ чилла», «кулоқ тешиш» (для девочек), «хатна» (для мальчиков), «никоҳ чилла», традиции, связанные со смертью человека.

Ключевые слова и фразы: Календарные обряды, Ферганская долина, узбекский народ, «чилла», траурные обряды, повседневная жизнь, природа, перемены в природе, зимнее время года, «хатна», традиции, «никоҳ чилласи».

Abdilatif A. Sarimsakov,
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
Namangan State University
abdulsarimsokov@gmail.com

UZBEK CALENDAR RITUALS: CHILLA AND ITS COMPONENTS

ABSTRACT

In this article, the "чақлоқ чилла", "қулоқ тешиш" of girls, "circumcision (хатна)" of boys, "никоҳ чилла", traditions related to human death are covered as components of Uzbek calendar rituals.

Index Terms: Calendar ceremonies, Fergana Valley, Uzbek people, "chilla", mourning rituals, daily life, nature, changes in nature, winter season, "khatna", traditions, "nikoh chilla".

Одамзоднинг туғилганидан то вафот этгунига қадар бўлган ҳаёт йўли турли-туман урф-одат ва маросимлар асосида давом этади. Айнан мазкур урф-одатларнинг аксарияти йил фасллари, макон ва замондаги ўзгаришлар билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, улар тақвимий маросимлар сифатида тадқиқ этилади.

Ўзбекларнинг тақвимий урф-одат ва маросимларини ўрганиш натижасида кишиларнинг оилавий, кундалик ижтимоий ҳаёт тарзи, хўжалик ҳамда жамоавий муносабатларини тартибга солиш ҳақидаги муҳим тушунча ва қоидалар мавжуд эканлигини англаш мумкин.

Жамиятдаги фаолият – табиатдаги ўзгаришлар, даврларнинг алмашинуви, қуёшнинг чиқиши ва ботиши, Ой фазаларининг ўзгариши билан вобаста ривожланиб боради. Одамзод ўз фаолиятини табиат маромига мувофиқлаштириш билан бирга, маросимларни ҳам уларга мослаштириб, мустаҳкамлаб борган.

Ўзбекларнинг тақвимий маросимлари оилавий ҳаётда “чақалоқ чилласи”, қиз болаларнинг “қулоқ тешиш”, ўғил болаларни “хатна” қилдириш, “туғилган кун”, “мучал тўйи”, “никоҳ чилласи”, инсон вафоти билан боғлиқ “чилла” каби шаклларда намоён бўлади.

Ўзбекларда “чилла” (Чилла – форсча “чихил” – қирқ деган маънони билдиради. Ушбу даврда маълум тартиб-қоидалар, магик расм-русмлар, чеклашлар ва табуларга амал қилинади. 1:79–81; 3:24–25; 9:483; 10:69–77.) билан боғлиқ қарашлар турли кўринишларда мавжуд. Оилавий ҳаётда “чилла” бола туғилгандан, қиз турмушга чиққанидан, йигит уйланганидан, марҳум кўмилганидан кейинги қирқ кунлик давр: турмушдаги айрим ҳодиса ва ҳолатларнинг энг оғир, хатарли ёки масъулиятли даврини билдиради.

Халқона тасаввурларга кўра, мазкур даврларда “ёвуз кучлар”нинг “чиллали” хонадонга таъсир қилиши осон бўлгани боис, ушбу даврда бегоналарнинг чақалоғи бор “чиллали” хонадонларга киришлари ёки оила аъзоларининг бемаҳалда кўчага чиқишлари таъқиқланган. Хонадон аъзолари ҳам бирор-бир юмуш билан кеч қолиб, шомдан кейин ўз уйига келадиган бўлса, устки кийимини ташқарига ечиб ёки бошқа хонада кийимларини алмаштириб, чақалоқ ётган хонага кириши мумкин бўлган. Бунинг боиси, “ёвуз кучлар айна шомдан кейин ҳаракатга тушадилар ва улар одамларнинг кийимларига илакишиб, хонадонга қиради”[11],- деган тасаввурларнинг ҳамон мавжуд эканлигидадир.

“Чақалоқ чилласи” даврида она-боланинг имкони борича алоҳида хонада ётишлари анъанавий ҳамда замонавий тиббий гигиеник жиҳатдан ҳам мақсадга мувофиқ. Анъанавий қарашларга кўра, туғруқдан кейинги дастлабки даврда онанинг организми табиий жиҳатдан нозик бўлади ва унинг кўпроқ дам олиб, куч-қувват йиғиш зарурияти мавжуд бўлади. Она-боланинг ётоғига бошқалар қирадиган бўлса ҳам, улар жойига ўтиришлари ман қилинган. Бунда ҳам “ёвуз кучлар”нинг зараридан ҳимоя қилиш мақсад қилинганлигини кузатиш мумкин.

“Чилланг чироқ кўрганми?” сингари иборалар бугунги кунда ҳам аҳён-аҳёнда қулоққа чалиниб туради. “Чақалоқ чилласи” даврида она-бола ётадиган хонада тунлари ҳам ёруғлик бўлишини таъминлашга ҳаракат қилинган. Халқона қарашларга кўра, шундай қилинса, гўдак “меъдаси тўқ” бўлиб улғаяр экан. Юқоридаги сингари қарашлар эса одатда, “очкўзроқ” одамларга нисбатан кўп ишлатилади.

40 кунлик “Чақалоқ чилласи” даврида ҳам кўплаб кичик маросимлар ўтказилиб келинади. Мана шулардан бири Наманган вилоятида ўтказиб келинаётган “беш кеча”

маросими бўлиб, чақалоқ бола туғилганидан сўнг бешинчи куни ўтказилади. Тожикистон Республикаси Сўғд вилояти Конибодом туманида ўтказилувчи шунга ўхшаш маросим – “бешморак” деб номланган [8:36]. “Беш кеча” маросимида чақалоқ биринчи марта чўмилтирилган. Маросим жараёнида чақалоқни чўмилтириш учун махсус сув тайёрланган. Уй хароратида илитилган сувга туз, шакар, танга ва эски пахса девор тупроғи солинган [2:153].

Қирқ кунлик чақалоқни 40 қошиқ сувда чўмилтириш маросими кўплаб туркий халқларда мавжуд бўлган [6:4]. Этнолог А. Ашировнинг таъкидлашича, чақалоқ маросимий тарзда чўмилтирилгандан сўнг ҳатто уни ювинтиришга ишлатилган сув ҳам оёқ остига эмас, балки бирор-бир мевали дарахт тагига тўкилган [2:154]. Бунда чақалоқнинг келгусида мевали дарахт сингари ўзидан авлод қолдиришига умид қилинганлигини кузатиш мумкин.

Айрим тадқиқотчиларнинг фикрига кўра чақалоқларнинг биринчи марта чўмилтирилиши инициацион аҳамият касб этган. Француз антропология А. Ван Геннепга кўра чақалоқ биринчи марта маросимий тарзда чўмилтириб олингандан кейингина оиланинг расмий аъзоси ҳисобланган [4:148].

Йил тақвимлари билан боғлиқ оилавий маросимлар таркибида инициацияга дахлдорлари ҳам мавжуд бўлиб, улар асосан, “қулоқ тешиш” ва “хатна қилиш” каби маросимларда намоён бўлади.

Фарғона водийси ўзбеклари орасидаги одатга кўра, оиладаги қиз болалар бир ёшга тўлганида, эрта баҳорда қулоқлари тешилиб, сирға тақилган. Қулоқ тешиш жараёни қалдирғочлар учиб келгунига қадар амалга оширилиши шарт бўлган. Маҳаллий тасаввурларга кўра, қалдирғочлар учиб келгандан сўнг қулоқ тешилса, қиз бола қулоғининг сирға тақиладиган тешиги худди “қалдирғочнинг думи сингари айри, яъни хунук бўлиб қолади” [12],- деган ишончлар мавжуд. “Қулоқ тешиш” билан кўпинча маҳаллий аҳоли орасида обрў-эътиборга эга, турмуши чиройли бўлган онахонларнинг шуғулланганликлари қадимий магик тасаввурларнинг сақланиб қолинганлигидан дарак беради. Бугунги кунга келиб, ушбу жараёнларда замонавий ускуналардан фойдаланилиши аҳолига маъқул келиб бормоқда.

Мана шундай инициацияга дахлдор маросимлардан бири ўғил болаларни “хатна қилиш”дир. Ушбу одат дунёнинг бошқа халқларида ҳам мавжуд. Айниқса, Африка ва Австралианинг туб жой аҳолиси орасида ўтказилувчи бу каби одатлар ўғил болалар вояга етганда, жамоавий тарзда ўтказилади. Мазкур жараёнда бўладиган жисмоний кийинчиликларга чидаганлар – “эркак” сифатида қабила томонидан тан олинган.

Ўзбеклардаги “хатна қилиш” яқин вақтларгача кеч куз ёки эрта баҳорда, дарахтлар уйғонмасдан олдин “махсус уста” – саргарошлар томонидан амалга оширилган. Мазкур инициация маросими ўғил болаларнинг тоқ, яъни уч, беш, етти ва тўққиз ёшларида амалга оширилган. Бунинг сабаби, хатна жуфт ёшларда қилинса, болага бахтсизлик келтирар эмиш [5:190–191]. Суннат тўйларидаги ёшнинг тоқ бўлиши, биринчидан, бола умрининг узок бўлиши, иккинчидан, фарзандни суннат қилдиришдек бахт ота-она учун давомли бўлишини англатади. Қадимги туркийларнинг тасаввурларига кўра, тоқ нарса жуфтликка тўлишга интилади [7:35]. Шунингдек, халқона қарашларга кўра, мазкур жараённинг куз ёки баҳор фаслида амалга оширилиши “хатна” қилинаётган боланинг келажакда ўғил ёки қиз фарзандлари кўп бўлишига таъсир қилиши мумкин.

Инсон ҳаёти билан боғлиқ тақвимий урф-одат ва маросимларни “Никоҳ тўй”ларида ҳам кузатиш мумкин. Худудларда бундай турдаги маросимларнинг қандай шаклда ўтказилишидан қатъий назар, икки ёш, яъни келин-куёвга никоҳ ўқитилиши барчага маълум. Маҳаллий тасаввурларга кўра, айнан никоҳ ўқитилгандан бошлаб келин-куёв “чилла”ли ҳисобланади. “Никоҳ чилласи”да ҳам шомдан кейинги вақтлар учун бир қатор чекловлар мавжуд.

Инсон вафот этганидан кейинги 40 кунлик муддат - “чилла” билан боғлиқ урф-одат ва маросимлар бошқаларига нисбатан кенгроқ сақланиб қолган.

Қуёшнинг чиқиши ва ботиши билан боғлиқ қарашлар дафн маросимларида ҳам ўз аксини топган бўлиб, ушбу ҳолат тириклар ва марҳумлар дунёси билан боғланган. Яъни, кун ботгунга қадар майитни қабрга қўйиш ёки ҳафтанинг пайшанба тунлари субҳга қадар бу

дунёдан ўтган аждодлар руҳларининг ўз уйларига “ташриф буюриши” кабилар. Совук маъракалар, жумладан, дафн маросимларида ҳам белгиланган вақт чегаралари мавжуд бўлган. Дафн маросимлари – майитни қабрга қўйиш куёш ботмасдан тугалланиши керак. Мархум вафотидан сўнг ўтказиладиган “уч”, “етти”, “йигирма”, “қирқ” ва “йил” ҳамда мархум вафотидан сўнг уч маротаба ўтказиладиган “пайшанба” сингари маросимларда ҳам маълум бир вақт меъёрларига амал қилинган. “Совук маърака”лар – мотам маросимлари бир йил давомида ўтказилиб тугайди. Бироқ, пайшанба куни билан боғлиқ қарашлар доимий равишда давом этади.

Ҳафтанинг пайшанбаси Фарғона водийси ўзбекларида мархумлар куни ҳам дейилиб, ушбу кунда “ўтган аждодлар руҳига” деб, палов тайёрланиб, Қуръони карим оятларидан ўқилиб, ис чиқарилади. Юқорида таъкидланганидек, халқона анимистик тасаввурларга кўра, мархум вафотидан сўнг унинг руҳи вақти-вақти билан, айниқса, пайшанба куни ўзи яшаган уйга келиб туради. Маҳаллий аҳоли тасаввурига кўра, пайшанба кунлари ис чиқарилиб, бирор-бир маросимий таом пиширилса ва ўтган аждодлар руҳига бағишланиб, Қуръони карим оятларидан ўқилиб, дуои фотиҳа қилинса, арвоҳлар шод бўлиб кетади. Агар бунинг акси бўлса, мархумлар руҳи безовта бўлиб, ушбу хонадон аъзоларидан бирига зарар етказиши мумкин, деб ҳисобланган. Тошкентлик ўзбекларнинг қарашларига кўра, бу каби “ислик” ва дуои фотиҳадан қарғишга қолган одамларнинг арвоҳи ҳамда никоҳсиз туғилган кишиларнинг руҳлари баҳраманд бўла олмайди [1:205].

Фарғона водийси ўзбеклари тасаввурларига кўра, иложи борича ҳар куни таом пишириш учун қозонга ёғ қуйилаётганида “ўтган аждодлар руҳи”га деб дуо қилинса, улар бундан мамнун бўлар экан. Овқатланиб бўлинганидан сўнг дастурхонни чеккароқ жойга қоқилаётганда ҳам шундай дуо ўқилади.

Тақвимий маросим ва урф-одатлар баъзан жамоанинг ҳар бир аъзосини ягона ижтимоий организмга бирлаштирувчи восита ҳисобланган. Унда мархумларни хотирлаш билан боғлиқ ҳаракатлар маълум таомларнинг таъқиқланиши умумий сақланиш воситаларидан фойдаланиш муҳим бўлган. Ижтимоий интеграция шакллари турлича бўлган: азиз-авлиёлар ва бу дунёдан ўтган аждодлар руҳи шарафига ҳайвонларни қурбонлик қилиш, вафот этганларни хотирлаш кунлари, жамоа аъзоларидан йиғиб олинган маҳсулотлардан маросимий таом тайёрлаш кабилар.

Хуллас, одамзоднинг кундалик турмуш тарзи турли маросимларга тўла бўлиб, мазкур давр мобайнида инсон ҳаёт тарзи тақвимий маросимлар кетма-кетлиги асосида давом этади. Демак, йил тақвими билан боғлиқ урф-одат ва маросимлар одамзод ҳаётини маълум маънода тартибга солиб туриши билан ҳам аҳамиятлидир.

Хуллас, ўзбек халқи кундалик турмуш тарзининг барча жараёнларида кўзга ташланувчи тақвимий урф-одат ва маросимлар одамларнинг оилавий, хўжалик ва ижтимоий ҳаёти маълум бир тартиб асосида давом этишини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Улар одамларнинг кундалик турмушида суткани турли вақтларга бўлиш, улар асосида бир кунлик ҳаётий жараённи тақсимлаш, турли хўжалик машғулотларининг бошланиши ва тугалланиши, шунингдек, жамоаларда ҳаётнинг бир меъёрда кечишида ҳам ўзига хос амалий аҳамият касб этган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. – 272 б.
2. Аширов А. Ўзбек маданиятида сув. – Тошкент: Akademnashr, 2020. – 240 б.
3. Бўриев О. Чилла нима // Саодат. – Тошкент, 1993. – № 12. – Б. 24–25.
4. Геннеп А. ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. – Москва: Восточная литература, 1999. – 198 б.
5. Саримсоқов Б. Хатна тўйлари фольклори // Ўзбек фольклори очерклари. – Тошкент, 1988. Т.1. – Б. 190–191.

6. Сувнинг сўроғи. – Бишкек: Айгине маданий-тадқиқот маркази, 2017. – 50 б.
7. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и мира. Вещный мир / Львова Э.Л., Октябрьская И.В., Сагалаев А.М., Усманова М.С. – Новосибирск: Наука, Сиб. Отделение, 1988. – 225 с.
8. Турсунов Б. Р. Конибодом воҳаси муқаддас масканлари тарихидан (Хўжа Такровут мазори мисолида). – Хўжанд, 2007. – 140 б.
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ж.IV. – Т.: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2008. – 608 б.
10. Чвыр Л. А. Три “чилля” у таджиков / Этнография Таджикистана. – Душанбе, 1985. – С. 69–77.
11. Дала ёзувлари. Наманган вилояти Чуст тумани Балиқчи қишлоғи. 2006 йил.
12. Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Бувайда тумани Бостонбува қишлоғи. 2007 йил.

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000